

RESEARCH ARTICLE

TRADICIONES CERÁMICAS ARQUEOLÓGICAS DEL UCAYALI CENTRAL, ALTO AMAZONAS, PERÚ. PERIODO DE DESARROLLO SELVÁTICO (TEMPRANO): CERÁMICA SHAKIMU

Archaeological Ceramic Traditions from Central Ucayali, Upper Amazon, Peru. Jungle Development Period (Early): Shakimu Pottery

Alberto E. Pérez,¹ Juan Camacho Cueva,² Nazario Aguirre Baique,^{3,4} Beker Maraza Vilcanqui,^{3,5} Julia Yon Delgado^{3,6}

¹ Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma de Chile, Temuco, Chile (alberto.perez@uautonoma.cl, <https://orcid.org/0000-0001-7287-6405>); ² Docente de Humanidades, Universidad Continental, Cusco, Perú (autor de contacto) (jcamachoc@continental.edu.pe, <https://orcid.org/0009-0000-1209-5260>); ³ Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Perú; ⁴ (naguirreb@unia.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0002-0740-2585>); ⁵ (bmrazav@unia.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0002-0155-4094>); ⁶ (jyond@unia.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0003-4119-2072>)

Figura 1. Ubicación del sitio UCA-2 y área en estudio.

RESUMEN. La tradición cerámica *Shakimu* constituye un complejo cultural clave en la secuencia arqueológica del Ucayali Central (Amazonía peruana), representando un periodo de clímax artístico y técnico durante el Formativo Tardío o Desarrollo Selvático (c. 650-200 a. C.). El presente trabajo analiza la evolución estilística de esta tradición,

Received: March 25, 2026. Accepted: May 23, 2026. Published: June 5, 2026.

Edited & Published by Pascual Izquierdo [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
Creative Commons License (CC BY 4.0). <https://n2t.net/ark:49934/417>. <https://purl.org/aia/5714>.

caracterizada por la síntesis entre la base alfarera local Tutishcainyo y una significativa influencia iconográfica proveniente del horizonte Chavín de los Andes centrales. A través de una revisión de las fases Temprano y Tardío, se describen atributos diagnósticos como las superficies altamente pulidas, la decoración excisa compleja y formas intrusivas (cuencos de fondo plano). Los resultados sugieren que la transición hacia el Shakimu Tardío no solo muestra una excelencia técnica sin precedentes en la región, sino que el marcado contraste entre la cerámica utilitaria y la decorada, subordinada a reglas compositivas rigurosas, evidencia un incremento en la estratificación social y la complejidad organizativa de las poblaciones del Ucayali antes de las migraciones de grupos de tradición Barrancoide.

PALABRAS CLAVE. Tradiciones cerámicas, Ucayali Central, periodo Desarrollo Selvático, complejo Shakimu, horizonte Chavín, Alto Amazonas, Perú.

ABSTRACT. The Shakimu pottery tradition constitutes a key cultural complex in the archaeological sequence of the Central Ucayali (Peruvian Amazon), representing a period of artistic and technical peak during the Late Formative or Jungle Development period (c. 650–200 BCE). This study analyzes the stylistic evolution of this tradition, characterized by the synthesis of the local Tutishcainyo pottery tradition and a significant iconographic influence from the Chavín horizon of the central Andes. Through a review of the early and late phases, diagnostic attributes such as highly polished surfaces, complex incised decoration, and intrusive forms (flat-bottomed bowls) are described. The results suggest that the transition to the Late Shakimu not only demonstrates technical excellence unprecedented in the region. Also, the marked contrast between utilitarian and decorated pottery—the latter subject to rigorous compositional rules—evidences an increase in social stratification and organizational complexity among the populations of the Ucayali region prior to the migrations of groups of the Barrancoide tradition.

KEYWORDS. Ceramic traditions, Central Ucayali, Jungle Development period, Shakimu complex, Chavín horizon, Upper Amazon, Peru.

INTRODUCCIÓN

La tradición cerámica Shakimu es un complejo cultural fundamental en la secuencia arqueológica del Ucayali Central, que data del Formativo Tardío o periodo de Desarrollo Selvático (Teixeira 1994). Se caracteriza por una fase de clímax cultural y desarrollo artístico en la región de la cuenca del Ucayali Central, marcada por la integración de la tradición alfarera local Tutishcainyo (Lathrap 1962; Morales 2011) con influencias provenientes de los Andes centrales, específicamente de parte del contemporáneo horizonte Chavín (Lathrap 1970; Lumbreras 2013; Pérez *et al.* 2026). Al igual que Tutishcainyo, su hallazgo y cronología rompió con el patrón tradicional de la selva amazónica, descrito como lugar marginal y carente de poblaciones estables y desarrollos complejos (Steward 1949).

La descripción de la tradición cerámica Shakimu por parte de Donald Lathrap (1962) permitió caracterizar las expresiones tempranas de un área de Desarrollo Selvático, producto de una transición local o quizás regional con proceso de cambio de un Formativo a un Desarrollo Regional de carácter Selvático (ver Willey y Phillips 1958); es decir, con características propias del ambiente amazónico. Esta será en adelante entendida

como un área de desarrollo cultural independiente pero no aislado, superando los postulados ecológico-culturales que la definieron como integrante de las áreas marginales de expresiones culturales de la Floresta Tropical (Pérez *et al.* 2026).

El área de estudio corresponde a bosque tropical o selva baja de la alta Amazonía del Perú, región Omagua, que comprende la selva baja desde los 800 m s.n.m. y limita al oeste con la selva alta. Su clima es tropical cálido con temperatura de 24 °C, alta humedad de más del 75% y la precipitación, que es superior a 2000 mm, aumenta de sur a norte y de este a oeste. El relieve es ondulado con colinas y planicies. Tiene suelos variados, hidrografía abundante en ríos de gran caudal, con etapas de crecientes o inundaciones y vaciante, presencia de lagos y lagunas o cochas, que son brazos de un río que ha quedado aislado. La vegetación es muy propia de la selva tropical, con fauna abundante y variedad tanto en peces como reptiles, mamíferos y aves (Brack 1988: 309).

Se observan antiguos cauces, los cuales forman numerosas *tipishcas* o lagos, cuya dinámica de gran biodiversidad está marcada por la estación de creciente y vaciante de los ríos (Tournon 2002). Esta gran biodiversidad de gran potencial de recursos de pesca, caza y

Tabla 1. Tradición cerámica Shakimu en el contexto de desarrollo de la región del Ucayali Central.

Ucayali Central			
Cronología	Tradición cerámica	Periodo cultural	
	Shipibo-Conibo	Histórico	
1500 d.C.	Cumancaya Caimito	Tardío	
1000	Cumancaya		
500	Nueva Esperanza Cashibocaño	Tardío	Desarrollo Selvático
0	Pachacocha Yarinacocha		
500	Hupa-Iya Shakimu	Temprano	
1000			
1500	Tutishcanyo	Formativo Selvático	
2000 a.C.			

recolecta ha condicionado la presencia humana desde épocas prehistóricas hasta la actualidad, existiendo más de 203 comunidades nativas y mestizas asentadas en la rivera de los ríos Maraón, Ucayali y Huallaga (Morales 2019).

La materialidad asociada, principalmente cerámica, que se definirá posteriormente como Shakimu, fue descubierta en los trabajos de campo que comenzaron en 1956 durante las excavaciones profundas realizadas en la aldea Shipibo de San Francisco de Yarinacocha, afluente o cocha del río Ucayali y, específicamente, a partir del sitio denominado UCA-2 por Donald Lathrap (1962).

También se recuperaron materiales cerámicos de características y atributos macroscópicos similares a los de UCA-2, en forma abundante, en los sitios Colina de José, UCA-34 y, en menor frecuencia, en los niveles inferiores del sitio Cumancaya, UCA-22, y en UCA-15, UCA-16, UCA-17, UCA-18, UCA-20 y UCA-23, en la cuenca media del río Ucayali.

Teixeira (1994) dice que hay relaciones entre la alfarería Kotosh (andina) y la Shakimu en algunas de sus vasijas y vasos, similares en motivos y decoración, con biseles agudos o bordes cuadrados; donde en el periodo Tardío se usa más comúnmente la excisión en todas las formas de las vasijas, algo que se registra de manera

Figura 2. Tipología de cerámica Shakimu, rediseñada a partir de Lathrap (1970) y Teixeira (1994).

contemporánea y con características similares entre conjuntos de UCA-2 en la selva y Kotosh Sajarapata en los Andes (Teixeira 1994: 204).

Cronología y ubicación en la secuencia cultural

La secuencia Shakimu se hace visible desde el complejo cerámico preexistente en la zona y, más específi-

camente, como continuidad y producto de desarrollo (procesos de cambio) a partir de la fase Tutishcainyo Tardío (tabla 1); aunque la diferencia estilística es tan marcada que algunos elementos sugieren la introducción de una tradición cerámica completamente nueva o al menos una fuerte influencia externa (Lathrap 1962, 1970). La tradición Shakimu presenta características a lo largo del tiempo que permitieron a Donald Lathrap dividirla en dos fases: Temprano y Tardío (figura 2).

Figura 3. Fragmentos de plato asignado a Shakimu procedentes de San Salvador de Contamana (Teixeira 1994: 221, fig. 8). No presenta escala de tamaño.

El componente Shakimu Temprano está situado cronológicamente entre 650 y 200 a.C. (tabla 1). La datación por radiocarbono de 650 a.C. \pm 200 (Y-1543), obtenida en el sitio Colina de José, es sincrónica al horizonte Chavín que se desarrolla en los Andes centrales.

Respecto a su contexto estratigráfico, en los sitios del Ucayali Central los depósitos adscritos a contextos Shakimu Temprano se encuentran por debajo de un estrato de cerámicas de características muy distintivas (y diferenciales) que fueron asignados a otra tradición cerámica por Lathrap (1962) denominada Hupa-Iya (tabla 1). En este caso, de tradición Barrancoide, y cuyo registro en la región comienza en el segmento temporal superior o más reciente del denominado periodo de Desarrollo Selvático (Teixeira 1994; Lumbreras 2013), producto de la llegada de sociedades alfareras de la tradición Hupa-Iya alrededor del 200 a.C.

Sin embargo, se postula que la cerámica Yarinacocha, que es posterior a Hupa-Iya (tabla 1), presenta afinidades técnicas y estilísticas compartidas que sugieren o permiten plantear la hipótesis de que son producto o parte de la tradición Shakimu (fase Tardío). Se sostiene que los integrantes de esta última, tras ser expulsados o desplazados, regresaron posteriormente, no sabemos de manera clara si por abandono o conquista, pero reocupan la llanura. Los cambios sutiles, pero evidentes en-

tre este lapso temporal de ausencia en la región llevan a los investigadores a postular que su cerámica estaba culturalmente degradada tras su presunto destierro (Lathrap 1970; Lumbreras 2013).

Respecto a su hallazgo en otras zonas de la cuenca del Ucayali (figura 1), se registra la mención de un platicillo Shakimu (figura 3), presuntamente procedente de San Salvador, Contamana (Teixeira 1994; Carranza 2017; Gómez Jereca 2012 en Coomes *et al.* 2021), y de un fragmento de botella de doble pico con asa puente encontrado en la cuenca del Huallaga (Ravines 1981), casi idéntica a las del Ucayali Central. Este último hallazgo permitió postular que el Formativo Tardío selvático está representado por el complejo Bino en el Huallaga, como una variante del Shakimu Temprano de la zona de Iparía (DeBoer 1972; Ravines 1981; Teixeira 1994). Presenta una decoración estilísticamente compleja debido a la fusión de un desarrollo local con una fuerte influencia andina (Johnson y Paterno 2025) asociada a Chavín (Lathrap 1968, 1970; Teixeira 1994; Lumbreras 2013). Esto en un contexto donde en el mismo sector andino se observa que las conexiones e interacciones humanas con áreas vecinas se intensifican desde el periodo Formativo, así como la influencia de la selva, aunque de manera acompañada al desarrollo de tradiciones alfareras locales de sectores limítrofes (Kanezaki *et al.* 2021).

Figura 4. Diferencias en la terminación de la decoración del sitio UCA-2: excisos (Lathrap 1962: 948, figs. 62c-f-h-i) e incisos (Lathrap 1962: 952, figs. 66d-e-i-m).

Respecto a elementos que denotan continuidad a partir de desarrollo local, con base en la tradición cerámica Tutishcainyo por ejemplo (Pérez *et al.* 2026), en una gran parte de la cerámica Shakimu Temprano destaca el acabado de sus superficies, donde, a pesar de que muchas vasijas sean lisas y de superficies bien pulidas, se observan formas modeladas persistentes y motivos decorativos de evidente tradición Tutishcainyo. Por ejemplo, las vasijas aún comparten características como las paredes ligeramente cóncavas y un punto de inflexión entre el lado y la base (ver Lathrap 1962: 1015, t. 2, fig. 128; Pérez *et al.* 2026: 24-26, figs. 2 y 4).

La botella de doble pico y puente continuó fabricándose, con morfología relacionada con las de Tutishcainyo Tardío (Pérez *et al.* 2026: 24, fig. 2). Los rebordes basales aún aparecen, aunque son más raros, menos elaborados y distintos a los de Tutishcainyo (Pérez *et al.* 2026: 24-26, figs. 2 y 4).

Finalmente, Morales incluye a Shakimu como parte de un horizonte y tradición estilística Tutishcainyo (Morales 2019: 214, fig. 32).

La irrupción de la influencia Chavín

La tradición cerámica Shakimu, y en particular su componente o fase Temprano, es crucial por evidenciar la penetración de la iconografía y formas (diseños y atributos morfológico-decorativos) de tradición Chavín en la cuenca amazónica. Los atributos característicos de vasijas andinas contrastan como formas extra-

ñas respecto a la tradición Tutishcainyo local. Las más importantes son tres formas de cuencos abiertos con fondo plano (Lathrap 1962: fig. 10f), que se encuentran en la región andina y costera del Perú en época contemporánea asociadas al estilo artístico Chavín (Lathrap 1962, 1968; Teixeira 1994).

CERÁMICA SHAKIMU

El periodo Shakimu Tardío se caracterizaría como un momento de clímax de la producción alfarera. Hay una fusión total de las dos tradiciones estilísticas anteriores, representando el punto culminante en términos de excelencia técnica y diferenciación en la secuencia de Yarinacocha suprayacente (tabla 1). Además, como se mencionaba previamente, la datación de este complejo se adapta a la hipótesis de su sincronía con el horizonte Chavín.

Cuando hablamos de las técnicas decorativas de influencia externa, se trata en su mayoría de atributos diagnósticos superficiales, principalmente motivos excisos complejos (figura 4). Hay presencia también de engobe rojo brillante aplicado sobre la superficie excisa antes de la cocción.

Respecto a su iconografía, los elementos decorativos Chavín fueron reproducidos a veces por artesanos locales, lo cual sugiere que su comprensión de la iconografía Chavín pudo ser solo parcial.

Respecto del acabado de las superficies, las características estilísticas y tecnológicas, como el acabado de

las superficies, muestran, entre los aspectos más llamativos, un gran énfasis en las superficies altamente pulidas. Allí donde se han logrado conservar con buena integridad, estas superficies pulidas son reflectantes y de sensación suave y cerosa. Su pulido lustroso, que no tiene antecedentes, tampoco se vuelve a encontrar hasta la cerámica Shipibo reciente.

Respecto a la decoración excisa, esta sigue siendo la forma de decoración más elaborada y frecuente (figura 4). Dicha técnica consistía en eliminar la zona negativa del diseño con gran cuidado, a veces cuando la arcilla estaba completamente seca. La Shakimu se distingue de la excisión de la tradición cerámica Marajoara, siendo más cercana al grabado. Los diseños son complejos, la mayoría de ellos no son repetitivos ni simétricos. Lo conservado sugiere que los elementos más pequeños, como las volutas, estaban en una relación subordinada a las masas grandes del diseño, donde predominan los rectilíneos.

La arcilla es similar a la utilizada en otras cerámicas locales, pero el desgrasante era cerámica triturada gruesa, a veces de hasta 5 mm de longitud. La cocción era cuidadosa.

RESPECTO A LA DIVISIÓN DE LA CERÁMICA

En el Shakimu Tardío, como mencionamos, la decoración excisa se utiliza en casi todas las formas de vasijas y las superficies con engobe se pulían hasta obtener un brillo intenso. La cerámica puede dividirse en tres grupos:

- A) *Shakimu Decorado*. Cerámica excisa elaborada.
- B) *Shakimu Bruñido*. Vasijas con superficies altamente pulidas (pero sin diseños).
- C) *Shakimu Culinario*. Vasijas de mayor tamaño y espesor (paredes gruesas, utilitarias).

DISCUSIÓN

Conexiones culturales distantes

Shakimu es fundamental porque muestra la influencia andina Chavín en la cuenca amazónica. Aunque la naturaleza exacta de la difusión de Chavín no está clara, su influencia se sintió hasta el interior de la cuenca del Ucayali. También se ha observado que Shakimu podría compartir rasgos con Momil I de Colombia y algunas formas de vasijas con el estilo Chiripa de Bolivia, aunque estas relaciones son vagas o remotas. Se ha

sugerido que Shakimu, en términos de influencia formal, podría estar relacionado con la cultura Valdivia de Ecuador, pero existen dificultades cronológicas para afirmarlo (Lathrap 1970; Teixeira 1993; Morales 2011; Lumbreras 2013).

Estratificación social

El patrón cerámico Shakimu ofrece indicios sobre una estructura social más compleja de lo que se podría esperar de una cultura de la floresta tropical. Hay un claro contraste entre la cerámica lisa (simple) y la cerámica cuidadosamente decorada. Un gran porcentaje de la alfarería no tenía decoración, aparte de un pulido cuidadoso. Esta baja proporción de fragmentos decorados, en contraste con la excelencia del arte decorado, sugiere estratificación social.

El arte Shakimu se caracteriza por la subordinación de elementos menores a los principales (como las espirales a las masas del diseño). Este patrón de complejidad, sumado al bajo porcentaje de vasijas decoradas, contrasta fuertemente con la tradición previa de la zona, como Tutishcainyo, donde toda la cerámica se decoraba con elementos repetitivos y coordinados, sugiriendo una sociedad más igualitaria.

LA SÍNTESIS ANDINO-AMAZÓNICA Y LA COMPLEJIDAD SOCIAL

La tradición Shakimu representa uno de los hitos más significativos en la arqueología de la cuenca del Ucayali al evidenciar una interacción transregional sin precedentes. A diferencia de la tradición Tutishcainyo, predominantemente local, el componente Shakimu Temprano actúa como un receptor crítico de la iconografía del horizonte Chavín. La presencia de cuencos de fondo plano y la técnica de excisión compleja no son meros préstamos estéticos, sino que sugieren un flujo de ideas y posiblemente de especialistas o élites que mediaron entre los Andes y la selva baja.

El análisis de la cerámica de la fase Shakimu Tardío sugiere que mientras la técnica alcanza su clímax (superficies cerosas y pulidos reflectantes), la distribución del material decorado se restringe. Esta especialización artesanal, donde solo una fracción de la vajilla (Shakimu Decorado) recibe un tratamiento artístico exhaustivo frente a la cerámica culinaria o bruñida simple, apunta hacia una estratificación social incipiente. En este contexto, la alfarería no solo cumplía funciones domésticas sino que funcionaba como un marcador de

estatus y un vehículo de ideología religiosa vinculada al prestigio andino.

CONSIDERACIONES FINALES

El complejo Shakimu constituye el punto de mayor refinamiento técnico y artístico en la secuencia prehispánica del Ucayali Central previo a las expansiones barrancoides (Hupa-Iya). Se confirma la sincronía y la posible influencia del horizonte Chavín en la Amazonía, evidenciada en formas vasculares y motivos excisos que rompen con la tradición morfológica del Tutishcainyo. La diferenciación entre grupos de cerámica

y la subordinación de elementos decorativos sugieren una estructura social más jerarquizada y compleja de lo postulado tradicionalmente para las culturas de la floresta tropical en periodos tempranos. Finalmente, la transición hacia el 200 a.C. y la posterior aparición de la cerámica Yarinacocha sugieren un proceso de resistencia y retorno cultural donde la herencia Shakimu persiste a pesar de la presión de grupos foráneos.

El complejo Shakimu, por su destreza técnica, precisión en la manufactura y la evidente asimilación de elementos andinos, es considerado como indicador de un clímax cultural en el Ucayali Central antes de la llegada de poblaciones barrancoides y pano a la región.

Agradecimientos

Este trabajo fue parte de las actividades de talleres y proyectos de cooperación internacional entre investigadores de Argentina, Chile y Perú organizadas por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Pucallpa, Perú.

REFERENCIAS CITADAS

- BRAK, A. 1988. Ecología de un país complejo: ecología de la selva alta y la selva baja. En *Gran Geografía del Perú*, vol. II, pp. 177-318. Ed. Juan Mejía Baca.
- CARRANZA, J. 2017. Notas preliminares sobre el sitio arqueológico San Salvador, Bajo Ucayali, Perú. *ISHRA, Revista del Instituto Seminario de Historia Rural Andina* 1, 2: 113-124.
- COOMES, O.T. ET ALII. 2021. The Lower Ucayali River in prehistory: Cultural chronology, archeological evidence and a recently discovered pre-Columbian site. *Geographical Review* 111, 1: 145-167.
- DEBOER, W.R. 1972. Binó Style Ceramics from Iparia. *Ñawpa Pacha* 10-12: 91-108.
- JOHNSON, R.; S. PATERNO. 2025. "A Connecting Link": An Archaeometric Reinvestigation of Ceramic Artifacts from the Cave of the Owls and their Relationship with Upper Amazonian Ceramic Assemblages. En *90th Annual Meeting of the Society for American Archaeology*.
- LATHRAP, D.W. 1962. *Yarinacocha: Stratigraphic Excavations in the Peruvian Montaña*. Tesis doctoral. Harvard University.
- LATHRAP, D.W. 1968. Aboriginal occupation and changes in river channel on the central Ucayali, Peru. *American Antiquity* 33, 1: 62-79.
- LATHRAP, D.W. 1970. *The Upper Amazon*. Nueva York: Praeger.
- LUMBRERAS, L.G. 2013. Presentación a la Arqueología de la Amazonía. En *Amazonas: ruta milenaria*, pp. 181-191. Lima: Ediciones Copé.
- MORALES, D. 2011. La arqueología en la Amazonía peruana y sus relaciones con el área andina. En *Por donde hay soplo*, ed. J.P. Chaumeil et alii, 137-160. Actas y Memorias del Instituto Francés de Estudios Andinos 29. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos.
- MORALES, D. 2019. *Investigaciones arqueológicas en el sitio de El Zapotal, Loreto, Perú*. Tesis para optar al grado de Magíster en Arqueología. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Posgrado.
- PÉREZ, A.E. ET ALII. 2026. Tradiciones cerámicas arqueológicas del Ucayali Central, Alto Amazonas, Perú. Periodo Temprano: cerámica Tutishcainyo. *Arqueología Iberoamericana* 57: 21-27.
- KANEZAKI, Y. ET ALII. 2021. Emergence and Development of Pottery in the Andean Early Formative Period: New Insights from an Improved Wairajirca Pottery Chronology at the Jancao Site in the Huánuco Region, Peru. *Latin American Antiquity* 32, 2: 239-254.
- RAVINES, R. 1981. Yacimientos arqueológicos de la región nororiental del Perú. *Amazonía Peruana* 4, 7: 139-175.
- STEWART, J.H., ED. 1949. *Handbook of South American Indians*. Washington, D.C.: Smithsonian Institution.

- TEIXEIRA, M.P. 1994. Evaluación de nuestra arqueología amazónica. En *Amazonia: en busca de su palabra. Aportes al desarrollo amazónico como homenaje a los 10 años del IIAP (1982-1991) y el primer centenario de la muerte de Antonio Raimondi (1891-1991)*, eds. R. Beuzeville *et alii*, pp. 168-229. Iquitos: IIAP.
- TOURNON, J. 2002. *La merma mágica. Vida e historia de los shipibo-conibo del Ucayali*. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Perú.
- WILLEY, G.R.; P. PHILLIPS. 1958. *Method and Theory in American Archaeology*. Chicago: University of Chicago Press.